

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ibrohimova Oylola

1-kurs doktorant,
Andijon davlat chet tillar instituti
Andijon, O'zbekiston
oylola.ibrohimova@mail.ru

XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHLTLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola TESOL, TEFL, TESL va CELTA kabi xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlarining maqsadi, tarkibiy qismi va ular asosida tashkil qilinadigan kurslarning asosiy mazmuni kabi masalalarni yoritib beradi. Qolaversa, ularning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilib, jadval asosida ularning umumiy va farqli jihatlari yaqqol namoyon etiladi. Bu asosida ingliz tili o'qituvchilariga malaka oshirish uchun munosib xalqaro o'qitish dasturini tanlash muammosiga yechimlar tavsiya qilinadi.

Tayanch so'zlar: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, onlayn kurs, oflayn kurs, jonli amaliyot, sertifikat, kasbiy mahorat, deduktiv yondashuv, induktiv yondashuv, til sotsializmi, kasbiy rivojlanish, modul.

Ibrohimova Oylola

first year doctor's degree student,
Andijan state foreign language institute,
Andijan, Uzbekistan
oylola.ibrohimova@mail.ru

INTERNATIONAL ENGLISH TEACHING, THEIR COMMON AND DIFFERENT FEATURES

ABSTRACT

This article illustrates the purpose, structure of international English language teaching programs such as TESOL, TEFL, TESL, and CELTA and the issues such as main content of the courses organized on the basis of them. In addition, their specific characteristics are considered, and their common and different aspects are clearly shown on the basis of the table. Based on this, solutions to the problem of choosing a suitable international training program for English language teachers are recommended.

Keywords: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, online course, offline course, live

practice, certificate, professional skills, deductive approach, inductive approach, language sociology, professional development, module.

Иброхимова Ойлола

первый курс докторантуры
Андижанского государственного
института иностранных языков,
Андижан, Узбекистан
oylola.ibrohimova@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ИХ ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются такие вопросы, как цель, структура и основное содержание курсов, организованных на основе международных программ обучения английскому языку, таких как TESOL, TEFL, TESL и CELTA. Кроме того, рассмотрены их специфические характеристики, а на основе таблицы наглядно показаны их общие и различные стороны. Исходя из этого, рекомендуются пути решения проблемы выбора подходящей международной программы подготовки учителей английского языка.

Ключевые слова: TESOL, TEFL, TESL, CELTA, онлайн-курс, офлайн-курс, живая практика, сертификат, профессиональные навыки, дедуктивный подход, индуктивный подход, языковая социология, повышение квалификации, модуль.

Barchamizga ma'lumki, ingliz tili butun dunyo bo'ylab asosiy muomala, o'rganish va turli kesimda mehnat sohalari tili sifatida keng tarqalgan. O'z o'rnida bu ommabop tilni o'qitish va o'rganish bir qancha qiyinchilik va vazifalarni oldimizga qo'yadi. Turli davlatlarda ingliz tilini o'qitish dasturi turlicha tuzilgan bo'lib, biroq ularning ayrimlari deduktiv va boshqalari induktiv yonsoshilgan. Natijada til o'qitish jarayoni biroz murakkablik va chigalliklarga sabab bo'lib, tilni mukammal darajada o'rganish maqsadiga erishish jarayoni yo juda ko'p vaqt talab qilmoqda yoki tugallanmagan holda qolmoqda. Ushbu holatlarning ko'p uchrashi natijasida ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar mutaxassisleri tomonidan xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlari tuzilgan va ular nufuzli universitetlar, rasmiy va norasmiy tashkilotlar tomonidan oflayn va onlayn kurslar tarzida keng qo'llanilmoqda. Hozirda mazkur dasturlardan eng ommabop va mukammal tuzilganlari TESOL, TEFL, TESL va CELTA kabi xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlaridir. IELTS, CEFR, TOEFL va boshqa shu kabi sertifikatlar o'rganuvchining til ko'nikmalari va bilimini aniqlashga xizmat qilsa, bu dasturlar ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy mahorati qay darajada ekanligini ko'rsatadi. Negaki, xalqaro o'qitish dasturi kursida o'qigan o'qituvchi oraliq va yakuniy imtixonlardan muaffaqiyatli o'ta olmasa sertifikat bilan ta'minlaymaydi. Demak, ushbu sertifikatlar ega o'qituvchi xalqaro o'qitish talablaridan xabardor, malakali pedagog hisobladi va xalq tilida "Xalqaro o'qituvchi" deb atashimiz ham mumkin.

Shu o'rinda, xalqaro o'qitish dasturlarini tuzuvchi universitet va tashkilotlar boshqa bo'lgani uchun ular o'rtasida o'xshash tomonlari bilan birgalikda farqli jihatlari ham mavjud. Ushbu maqolada ularning har birining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, o'xshash va farqli jihatlari aniqlaymiz.

TESOL - teaching English to speakers of other languages ya'ni ingliz tilini boshqa til so'zlashuvchilariga o'qitish dasturidir. Qolaversa, Amerikada TESOL uyushmasi mavjud bo'lib, u ingliz tilini o'qitish sifatini fan va ta'lim yo'li bilan yuksaltiruvchi mutaxassislarining

xalqaro uyushmasidir. TESOL sertifikatiga ega bo'lish dunyo bo'ylab boshqa tillarda so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rgatish ko'nikmalarini beradi. U o'qituvchilar uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi va ingliz tilini o'qitishning turli xil sharoitlarida shaxsiy tajribani rivojlantirishga xizmat qiladi. Dunyo bo'ylab TESOL bo'yicha tahsil olgan o'qituvchilarga talab juda yuqori va ko'plab hududlardagi o'quv muassasalari bunday mtaxassislarga muhtoj. Hozirda dunyoda "TESOL teacher" ya'ni "TESOL o'qituvchisi" nomi keng tarqalgan. Yaxshi TESOL o'qituvchisi qanday qilib o'quv rejani rivojlantirishni, mukammal dars reja tuza olishni va dars uchun manbalarni to'g'ri tanlay olishi talab tiladi.[4,51]

Ushbu sertifikat o'qituvchilarga ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatda yashovchi ikkinchi tilda so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rgatish imkonini beradi. Bu nafaqat o'z davlatidagi til o'rganuvchilariga, balki chet elliklarga va chet eldagi talabalarga ta'lim bera oladilar. Bu sertifikat boshqa shunga o'xshash dasturlardan farq qiladi, chunki ular ingliz tilida so'zlashmaydigan mamlakatda ingliz tilini o'rgatishga ruxsat berishi mumkin. Aksariyat o'qituvchilik ishlari ushbu sertifikatga ekvivalent sifatida qaraladi, TESOL esa ko'plab marotaba imkoniyatlarini ochadi, chunki istalgan davlatdagi til o'rganuvchilariga ingliz tilini o'qita oladigan o'qituvchilarga talab yuqori. O'qituvchilar boshlang'ich maktab o'quvchilari yoki o'zlarining til ko'nikmalarini yaxshilashni istagan mutaxassislarga ingliz tilini o'rgatishni tanlashlari mumkin.[5,12-13] Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda TESOL maktablari borligi sababli, uni qo'lga kiritgan o'qituvchilar oson ish topishadi.

TESOLni onlayn yoki oflayn kurslar orqali o'rganish va sertifikatini qo'lga kiritish mumkin. Qaysi variant bo'lishidan qat'i nazar, sertifikatni muvaffaqiyatli olish uchun kamida 120 soat vaqt kerak bo'ladi.[6,2] Ikki o'quv varianti o'rtasida bir nechta farqlar mavjud va ko'pchilik onlayn kurslarni tanlaydi, chunki bu amaliyroq va ularga istalgan vaqtda va istalgan joyda mashg'ulotlarni yakunlash imkonini beradi. Bundan tashqari, yuzma-yuz rasmiy o'tkaziladigan TESOL kurslariga qaraganda ham arzonroq (1600 dollordan 2000 dollorgacha).[7,1] Boshqa tomondan, sinfda o'qitish odamlarga sinf muhitida tajriba orttirish imkoniyatini beradi, bu juda foydali, chunki u boshqa o'qituvchilar bilan o'rganish va o'zaro tajriba almashish imkonini beradi. Lekin umumiy jihatdan TESOLning har ikki shakli ham mukammal dastur va reja asosida tuzilgan bo'lib, faqat til mutaxassislarigina uni qo'lga kiritadi.

TESOL dasturining asosiy o'quv kursi ikki qismdan iborat bo'lib, ularning birinchi qismi quyidagi modullarni o'z ichiga oladi:

Module 1: Til. Ushbu modulda asosiy e'tibor ingliz tilini o'ziga qaratilgan bo'lib, modulning tarkibiy qismlari va topshiriqlari quyidagilarni qabrab oladi:

- Modul qisqacha mazmuni;
- Modulda TESOL terminlari ro'yxati va ular bo'yicha viktorina;
- TESOL terminlarini to'ldirish jadvali;
- Guruh muhokamasi uchun kirish savollari;
- Til bo'yicha taqdimot;
- Madaniyat bo'yicha taqdimot;
- Dunyo ingliz tillari (ya'ni ingliz tili variantlari);
- Tilni o'qitish uchun mashqlar;
- Na'munaviy ingliz tili o'qitish darslari videolari;
- 1-modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul bo'yicha baholash topshirig'i;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Dastlabki modulda til haqida to'liq tushunchaga ega bi'lgandan so'ng 2-modulda "Tilni o'rganish" bosqichiga o'tiladi. Birinchi modul kabi qolgan barcha modullarda dastlabki mavzular modul qisqacha mazmuni va modulga kirish savolnomalarini o'z ichiga oladi. 2-

modul quyidagilarni qamrab olgan:

- Modul terminlari va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Ikkinchi tilni o'zlashtirish nazariyalari (SLA theories);
- Yaxshi til o'rganuvchisi bo'lish usullari;
- O'quvchilardagi individual farqlar;
- O'rganish usullari;
- O'rganuvchining avtonomligi;
- O'rganilgan manbalar asosida guruh muhokamasi;
- Modul asosida amaliy topshiriq;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Uchinchi modul esa "Tilni o'qitish" deb nomlanib, ingliz tilini qanday tarzda o'qitish masalasiga bag'ishlangan. Ushbu modul tarkibiy qismlari quyidagilar:

- Tilni o'qitish bo'yicha terminlar va viktorina;
- O'qituvchining roli;
- O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni rivojlantirish;
- Ingliz tilini o'qitish metodlari (ELT methods);
- Ikkinchi tilni o'qitishning prinsplari;
- Til o'qitish prinsplari asosida mashqlar;
- Ingliz tilini o'qitish metodlari bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul asosida amaliy topshiriq: na'munaviy dars videosi tahlili;
- O'z-o'zini baholash jadvali.

Keyingi to'rtinchi modul mavzusi "Ingliz tilini tushunish" bo'lib, ushbu modulda induktiv va deduktiv metodlar ko'rib chiqiladi va ulardan foydalanish keng qamrovda yoritiladi. Mazkur modul quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Grammatik mashqlar bo'yicha ko'nikmalar;
- Grammatika bo'yicha prezentatsiyalar;
- Grammatik amaliyot mashqlarini tuzish;
- Rivojlanish ketma-ketligi va o'rganuvchi xatolari;
- Qayta ko'rib chiqish va mulohaza;
- Mavzu bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul topshiriqlari;
- O'z-o'zini baholash jadvali;
- 1-4 modullar bo'yicha test.

Navbatdagi 5-modul "Til o'rganishni osonlashtirish" deb nomlanib, eng asosiy modullardan hisoblanadi, negaki bu modulda dars jarayonida qo'llaniladigan ta'limga yo'naltirilgan o'yinlar va ularni qanday tarzda qo'llash usullari berilgan. Modul quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- O'qitishda o'zgarishlarni rejalashtirish;
- Til o'rganishni nazorat qilish (monitoring) va fikr-mulohaza berish;
- Til o'rganish uchun qayta ishlash, takrorlashva o'yinlar;
- Manbalardan foydalanish;
- Autsentik mashqlar va topshiriqlar;
- Modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- Modul topshirig'i: na'munaviy dars videosini ko'rib, uning dars rejasiga monitoring usuli, fikr-mulohazani qay tarzda ta'minlangani, qanday autsentik materiallardan

foydalanganini yozib to'ldirish;

- O'z-o'zini baholash jadvali.

So'ggi oltinchi modul nomi "Darslarni tayyorlash" bo'lib, yuqoridagi modullarda berilgan ma'lumotlarga asoslanib, qay tarzda samarali ingliz tili darsini tashkil etishga bag'ishlangan.

Uning tarkibiy qismlari quyidagilar:

- Mavzuga oid terminlar va viktorina;
- TESOL terminlar jadvali;
- Darslarni tashkil qilish;
- Darsning maqsadlarini yozish va amaldagi ijrosini tekshirish;
- Sinfni boshqarish va darsni nazorat qilish usullari;
- Juftlikda va guruhda ishlash texnikasi;
- Modul bo'yicha guruh muhokamasi;
- O'z-o'zini baholash jadvali;
- Kurs yakuniy testi.

TESOL o'quv dasturining ikkinchi qismi asosan o'smirlarni o'qitishga qaratilgan. Ushbu qism ham modullarga ajratilgan bo'lib, quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

1-modul: darsning kirish qismi, ikkinchi tilni o'zlashtirish bosqichlari, Lev Vigotskiyning bola rivojlanishi sohasiga qo'shgan asosiy hissasi, Vigotskiy nazariyalari: ijtimoiy konstruktivizm, proksimal rivojlanish zonasi, til va fikr, qo'llab-quvvatlash texnikasi.

2-modul: o'smirlarning til o'zlashtirish va o'rganishi haqida faktlar, sinfxonada til o'rganish mashqlari, o'smirlarni darsda faollashtirish, o'smirlarni ruhlantirish, ingliz tilini o'rganish aysbergi (ELL iceberg) va uning tarkibiy qismlari - asosiy ijtimoiy muloqot malakasi (BICS) va kognitiv akademik til ko'nikmasi (CALPS), o'qitish falsafasi.

3-modul: akademik o'rganish va muaffaqiyat uchun asosiy qadamlar, o'quvchini qo'llab-quvvatlash, TESOL metodlari, "Mahorat, tizim va nazariya" texnikasi, yaxshi o'qituvchining sifatlari, mashq va topshiriqning farqlari, darslikdagi mashqlarni o'zgartirish, o'qitish falsafasi (o'qituvchi va o'quvchi markazda bo'lgan darslar, ularning ijobiy va salbiy jihatlari), standartlarga o'rgatish, baholash rubrikasi.

4-modul: tabaqalashtirilgan ko'rsatmalar, turli darajadagi sinflar 1-qism: o'quv stantsiyalari bilan ko'rsatmani tabaqalashtirish, 2-qism: o'qituvchi ko'magi va darajali mashqlar bilan ko'rsatmani tabaqalashtirish; sinfxonada qo'shiqdan foydalanish usullari, faol o'qish va yaxshi savollar tuza bilish, talaffuz, yangi so'zlar va grammatikani o'qitishda "Jazz qo'shig'i"(jazz chants)dan foydalanish, o'rganish strategiyalari, kooperativ va hamkorlikda o'rganish.

5-modul: baholash terminlari jadvali, baholash afsonalari, baholash savodxonligi, baholash vositalari turlari, baholash rejasi.

6-modul: ko'rsatma berish, Bloomning taksonomiyasi, Marzanoning yuqori darajadagi to'qqiz ko'rsatma strategiyalari, savol-javob munosabati (QAR - question - answer relationship) strategiyasi, sinf muhiti, sinfdatexnologiyadan foydalanish, dars rejatuzish, amaliy mikro dars tayyorlash.[8,5-55]

Yuqorida keltirilga TESOL dasturining ikki qismli asosiy kursini o'zlashtirgandan so'ng yigirma soatli amaliyot o'taladi va barchasi topshiriqlarni muaffaqiyatli bajarib mutaxassis tomonidan qoniqarli baholarni olgandan so'ng sertifikatni qo'lga kiritish mumkin.

Bizga ma'lumki, TESOL dasturi TEFL (teaching English as a foreign language - ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish) va TESL (teaching English as a second language - ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitish) kabi turlarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, TEFL ingliz tili kundalik hayotda keng qo'llanilmaydigan mamlakatlarda, masalan, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Braziliyada ingliz tilini o'qitish jihatlari urg'u beradi. TESL atamasi o'z ona tilidan tashqari ingliz tilini kundalik hayotida ishlatadigan o'quvchilarning

ehtiyojlarini ta'kidlaydi. Masalan, Zambiya va Hindiston kabi ko'plab mamlakatlarda ingliz tili hukumatda, biznesda, gazetalarda, televideniya va radioda rasmiy til sifatida, shuningdek, ta'lim va ta'lim muassasalarida asosiy vosita sifatida ishlatiladi.

Dastlab TEFL dasturiga to'xtaladigan bo'lsak, akkreditatsiyadan o'tgan TEFL sertifikatini egallagan yuqori malakali o'qituvchi professional ingliz tili o'qituvchisi sifatida ko'plab ta'lim muassasalarida ishlashi mumkin. Professional darajadagi TEFL kurslari ma'lum standartlarga javob berishi va jonli amaliyot o'qitishni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu standartlarga quyidagilar kiradi:

- Kamida 100 soatlik kurs ishi;
- Kamida 6-20 soatlik amaliyot (jonli amaliyotni o'qitish va ingliz tilida so'zlashuvchilar bilan darslarni kuzatish);
- sohada tan olingan mustaqil tashkilot tomonidan akkreditatsiya qilingan o'quv dasturi;
- malakali o'qituvchi (TESOL yoki tegishli soha bo'yicha magistr darajasiga ekvivalenti bo'lgan) tomonidan berilgan yo'riqnoma;

TESL dasturi esa TEFL dan biroz farq qilib, sertifikat vadiplom egallagan talabalar quyidagi sohalarida tajriba va tushunchaga ega bo'ladilar:

- o'quv metodologiyasi,
- o'quv dasturlarini loyihalash,
- ikkinchi tilni baholash,
- ikkinchi tilni o'zlashtirish,
- o'rganish, aloqa.

TESL magistratura talabalari quyidagi ko'nikmalarni egallaydi:

- TESL nazariyasi va amaliyotining
- dolzarb masalalari,
- ikkinchi tilni o'zlashtirish,
- ikkinchi til o'qish va yozish,
- til sotsializmi fanlari,
- tilni baholash,
- nutq tahlili,
- tanqidiy amaliy tilshunoslik
- tadqiqotlar usullari.[9,1-3]

TESL dasturini maqsadli o'rganuvchilarga quyidagi guruhlar kiradi:

- ESL tilini o'rgatish uchun sertifikat olishni xohlovchi maktab o'qituvchilari
- talabalarni bakalavr darajasini olish jarayonida o'qitish
- universitetning uchinchi yoki to'rtinchi yilidagi talabalar
- xorijiy kollejlarda yoki xususiy til maktablarida dars berishni xohlovchi boshqa tasniflanmagan mahalliy yoki xalqaro talabalar.[10,1]

Mashhur xalqaro ingliz tili o'qitish dasturlaridan yana biri CELTA dasturidir.

Kembrij universitetidan olingan CELTA - bu ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish uchun malakaviy dasturdir. U dunyoda eng ko'p tan olingan va ish beruvchilar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan ingliz tilini o'qitish dasturidir. U amaliy usullarni ishlab chiqishga qaratilgan va o'quvchilar guruhlari bilan yuzma-yuz yoki onlayn o'qitish amaliyotini o'z ichiga oladi, bu sizga to'rt hafta ichida dars berishni boshlashingiz kerak bo'lgan ishonchni beradi.

CELTA dasturi asosan quyidagi til bilimdonlari uchun tavsiya etiladi:

- o' karerasini boshlash tajribasiga ega bo'lmagan yangi o'qituvchilar;
 - o'z mahoratini oshirishni xohlovchi ma'lum tajribaga ega o'qituvchilar;
 - o' birinchi tilda ingliz tilida so'zlashuvchilar va birinchi tilda so'zlashuvchilar;
 - o' sayohat qilishni va ingliz tilini o'rgatishni xohlovchi o'qituvchilar;
- CELTA o'quv dasturi beshta mavzudan iborat bo'lib, ularning har biri o'qituvchilik

amaliyoti va yozma topshiriqlar kombinatsiyasi orqali baholanadi. Quyidagi bo'limda har bir mavzuda yoritilgan asosiy mazmun nuqtalari ko'rsatilgan, to'liq ta'lim natijalari kurs dasturida mavjud.

1-mavzu - O'quvchilar va o'qituvchilar, o'qitish va ta'lim konteksti. 1-mavzu oltita o'quv dasturi mazmunidan iborat:

- madaniy, tilshunoslik va ta'limga oid ma'lumotlar;
- voyaga etganda ingliz tilini o'rganish uchun motivatsiyalar;
- ta'lim va o'qitish uslublari, ingliz tilini o'rganish va o'rgatish uchun kontekstlar;
- ingliz tilining turlari, ko'p tillilik va birinchi tillarning roli.

1-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) hamda o'quvchi va ta'lim kontekstlariga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

2-mavzu - Til tahlili va xabardorlik. 2-mavzuda ettita o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- ingliz tilini o'qitishda til shakli va qo'llanilishini muhokama qilishda qo'llaniladigan asosiy tushunchalar va terminologiya;
- grammatika - grammatik tuzilmalar: so'zlar, jumlar, paragraflar va matnlarga oid qoidalar va kelishuvlar;
- leksika - so'z yasalishi, ma'nosi va kontekstda qo'llanilishi;
- fonologiya - inglizcha fonemalarning shakllanishi va tavsifi hamda bog'langan nutqning xususiyati;
- tillar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarning amaliy ahamiyati;
- tilni bilish uchun ma'lumotnomalar;
- o'quvchilarning til bilimlarini rivojlantirishning asosiy strategiyalari va yondashuvlari.

2-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va ingliz tili tizimining bir jihatiga yo'naltirilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

3-mavzu - Til ko'nikmalari: o'qish, tinglash, gapirish va yozish. 3-mavzuda beshta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- o'qish (asosiy tushunchalar va terminologiya, maqsadlar, dekodlash ma'nosi va potentsial to'siqlar);
- tinglash (asosiy tushunchalar va terminologiya, maqsadlar, xususiyatlar, potentsial to'siqlar);
- nutq (asosiy tushunchalar va terminologiya, xususiyatlar);
- til funktsiyalari, paralingvistik xususiyatlar, fonemik tizimlar);
- yozish (asosiy tushunchalar va terminologiya, quyi ko'nikmalar va xususiyatlar, yozishni o'rgatish bosqichlari, boshlang'ich savodxonlik, ingliz tilining imlo va tinish belgilari);
- o'qitish (o'quvchilarning qabul qilish va ishlab chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy strategiyalar va yondashuvlar).

3-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va til ko'nikmalarining bir jihatiga yo'naltirilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

4-mavzu - Rejalashtirish va o'qitishning turli kontekstlari uchun manbalar. 4-mavzuda beshta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- katta yoshdagi ingliz tilini o'rganuvchilarni samarali o'qitishni rejalashtirish tamoyillari;
- katta yoshli o'quvchilarga ingliz tilini samarali o'rgatish uchun darsni rejalashtirish;
- baholash va darsni rejalashtirish;
- rejalashtirishda materiallar va resurslarni tanlash;
- moslashtirish va baholash (jumladan, kompyuter va boshqa texnologiyalarga asoslangan resurslar);
- kattalarga ingliz tilini o'rgatish uchun tijorat maqsadlarida ishlab chiqarilgan manbalar

va nashr etilmagan materiallar va sinf resurslari haqida ma'lumot. 4-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va sinfda o'qitish va harakat nuqtalarini aniqlashga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi.

5-mavzu - O'qituvchilik mahorati va kasbiy mahoratini rivojlantirish. 5-mavzuda to'qqizta o'quv dasturining mazmuni mavjud:

- darsni samarali tashkil etish, sinf xonasining mavjudligi va nazorati;
- o'qituvchi va o'quvchi tili, o'quv materiallari va manbalaridan foydalanish;
- turli darajalarda o'qitish uchun amaliy ko'nikmalar;
- voyaga yetgan o'quvchilarni kuzatish va baholash;
- o'qitish/ta'lim jarayonini baholash, kasbiy rivojlanish bo'yicha mas'uliyat;
- kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash tizimlari.[11,1-5]

5-mavzu o'qitish amaliyoti (rejalashtirish va o'qitish) va sinfda o'qitish vaharakat nuqtalarini aniqlashga qaratilgan yozma topshiriq orqali baholanadi. Bunda kurs davomida o'rganilgan bilim-ko'nikmalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida jonli amaliyot ya'ni kuzatuv va ochiq darslar tashkil etiladi.

XALQARO O'QITISH DASTURLARINING FARQLI JIHATLARI			
N	Dastur haqida ma'lumot	TESOL	CELTA
1	Muddati	4-9 oy	1 oy
2	Kurs soati	120-140 soat	120 soat
3	Amaliyot soati	20 soat	15 soat
4	Vatani	AQSh	Angliya
5	Sertifikat muddati	umrbod	Umrbod (O'zbekistonda 3 yil)
6	Kurs narxi	1600-2000 dollor	1500-4000 dollor
7	Asosiy modullar soni	6 ta	5 ta
8	Shakli	Onlayn va oflayn	Onlayn va oflayn yoki aralash
9	Kursda o'qish uchun talabdagi til darajasi	Kamida CEFR B2 IELTS 5,5 TOEFL 500	Kamida CEFR C1 IELTS 7
10	Yosh chegarasi	18 dan yuqori	18 dan yuqori
11	Baholash shakli	2 xil: Pass (o'tdi) va Fail (yiqildi)	4 xil: Pass A (o'tdi)', Pass B, Pass va Fail (yiqildi)
12	Ta'lim yo'nalgan yosh darajasi	Bolalar, o'smirlar	Balog'atga yetganlar, o'rta yoshdagialr
13	O'zbekistonda ommalashish darajasi	O'rta	past

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, TESOL va CELTA dasturlarining har ikkalasi ham dunyo bo'ylab keng tarqalgan dasturlar bo'lib, asosiy maqsadi ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini xalqaro darajada oshirishga qaratilgan. Biroq ular ingliz tilining ikki xil vatanida tuzilgani uchun strukturaviy jihatdan biroz farqlar mavjud. Bunga tahlil qilgan jadvalimiz ham yaqqol isbot bo'la oladi. Eng asosiy farqi ta'lim yo'naltirilgan yosh kategoriyasidir, ya'ni TESOLda asosan yosh bolalar va o'smirlarni o'qitish texnikasiga urg'u berilgan bo'lsa, CELTAda balog'atga yetgan va o'rta yoshlilarni qanday qilib o'qitish usullari aks etgan. Demak, ingliz tili o'qituvchilari qaysi yosh kategoriyasidagi o'quvchilarni o'qitishiga qarab ulardan birini tanlab, malaka oshirishlari mumkin.

Iqtiboslar/Snoski/References

- 1.G.T.Makhkamova, SH.S.Alimov, A.I.Ziyayev. Innovative pedagogical technologies in the English language teaching. - T: Fan va texnologiya, Toshkent 2017, - p.156.
- 2.J.J.Jalolov, G.T.Makhkamova,.SH.S.Ashurov. English language teaching methodology - T: Fan va texnologiya, Toshkent 2015. - p.216.
- 3.D. B. Agzamova. English teaching methodology. - T: Barkamol fayz mediya, 2016, - p.12.
- 4.Lynette Kim "TESOL Guidebook". TESOL Australia V00019, Australia 2017, - p.51.
- 5.Luis Javier Penton Herrera, Drew S.Fagan, Ed.D.Sherry Lyons "Maryland TESOL Handbook". Maryland 2021, - p.12-13.
- 6.<https://tesol.org/about-tesol>, - p.2.
- 7.<https://deacollege.ca/everything-you-need-to-know-about-tesol-certification>, - p.1.
- 8.TESOL core certificate program copyright 2020 TESOL international association, Alexandria 2020, - p.5-55.
- 9.<https://internationalteflacademy.com/blog/what-is-tefl-and-what-is-tefl-certification>, - p.1-3.
- 10.<https://lled.educ.ubc.ca/programs/tesl>, - p.1.
- 11."Cambridge English : CELTA : Syllabus and Assessment Guidelines" (PDF). Cambridgeenglish.org (4th ed.). Retrieved 2016-02-18, - p.1-5.